

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Rajabov Kamronbek Yo'ldoshevich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**SANOATDAGI DONADOR MAHSULOTLARNI SONINI SANASH DASTURSIZ MAHALLIY
AVTOMATIK QURILMASI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /NOYABR